

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ОБЛОГАРАЖИВАНИЯ ХЛОБКОВЫХ ВОЛОКОН

Д.А.Эргашева
Н.Т. Кененбаева

Ташкентский фармацевтический институт, город Ташкент, Узбекистан
e-mail: nigoratimurovna1@gmail.com тел:94-705-80-04
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12722878>

Актуальность: В последние годы ведутся интенсивные исследования облагораживания волокна полимерными композициями. [1-2]. Этот процесс все больше внедряется в производство и поэтому возникает необходимость накопления статистических данных по влиянию состава водорастворимой композиции не только на физико-механические показатели, но и на сохранение влажности волокна.

Цель работы: Создание полимеров, сополимеров на основе N, N-диметиламиноэтилметакрилата, монохлоруксусной кислоты, 2-йод пропана, N-винилпирролидон с механически прочными свойствами волокон, нами разработаны разные композиционные смеси. Для значительного улучшения текстильной переработки, уменьшения отходов, а также вредного влияния многочисленных механических повреждений на волокне, представляется важным облагораживание хлопкового волокна на одной из начальных стадий переработки путём использования водорастворимых полимерных композиций без существенного изменения технологического процесса в производстве

Результаты и обсуждения: . В соответствии с поставленной целью в дальнейшем на основе синтезированных полимеров и сополимеров разрабатывали полимерные композиции для облагораживания хлопкового волокна. При этом изучено влияние синтезированных полимеров на параметры прядения, физико-механические и структурные характеристики хлопкового волокна.

Результативные показатели получены при применении полимера на основе монохлоруксуснокислого N, N- диметиламиноэтилметакрилата и его сополимера с N-винилпирролидон. В связи с этим в качестве объектов исследования нами выбраны эти соединения. [2]

Сополимеризацию мономерных солей 2 – йодпропана и монохлоруксуснокислого N, N-диметиламиноэтилметакрилата с N -винилпирролидоном проводили в среде органических растворителей при температурах 303-323 К, в присутствии инициатора ДАК Растворителем служили этанол, диметилформамид, диметилсульфоксид. Для проведения реакций в условиях гомогенности с максимальной скоростью для обеих солей в качестве растворителей был выбран ДМСО. Сополимеризация указанных мономеров с N-винилпирролидоном не происходит без инициатора. Были определены оптимальные условия полимеризации и сополимеризации указанных нами веществами. И созданы антибактериальные растворы для облагораживания хлопковых волокон.

Вывод:

Таким образом, облагораживание хлопковых волокон композициями полимеров и сополимеров четвертичных аммониевых солей ДМАЭМА*ЙУК с ВП [3] обеспечивает повышенную прочность хлопка, особенно тонковолокнистого при обработке

композиций, содержащий полимера ДМАЭМА*ЙУК. Очевидно, этот полимер является оптимальным для облагораживания хлопкового волокна.

Список литературы

1. Синтез мономерных четвертичных аммониевых солей. Таджикиева Ш.А., Максумова А.С. Universum: Химия и биология : электрон. научн. журн. 2020. № 7(73). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/9655>
- 2 Антибактериальные соединения четвертичного аммония в стоматологических материалах: систематический обзор// Makvandi P, Jamaledin R, Jabbari M, Nikfarjam N, Borzacchiello A. Makvandi P, et al. Dent Mater. Июнь 2018; 34(6):851-867. doi: 0.1016/j.dental.2018.03.014. Epub 2018 17 апреля..
3. N,N-диаллиламиноэтановая кислота и полимеры на ее основе / А.А. Альмова, М.Б. Бегиева, А.М. Хараев [и др.] // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. – 2012. – №3 (169). – С. 53–58